

perspektyvi; analit. dop./ Yu.M. Kharazishvili, Ye.V. Dron. – K.: NISD, 2014. – 117 s.

8. Stiglitz Joseph E. Economics of the public sector. (Third edition) – New York / London: W. W. Norton & Company, 1999. – 823 p.

9. Tymoshenko O. V. Ekonomichna bezpeka natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: Monohrafiia / O. V. Tymoshenko. – Kyiv: TOV Nash Format, 2016. – 384 s.

10. New Approaches to Economic Challenges – A Framework Paper, OECD, Paris, May 2012.

11. New Approaches to Economic Challenges: A sustainable and inclusive growth agenda, ©OECD Yearbook 2015, www.oecd.org/naec

12. National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, 2015. Part I–V. – U.N., N.Y., 2016.

13. The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. – P.14.

Дані про авторів

Манцуров Ігор Германович,

д.е.н., професор, член–кореспондент НАН України, директор Інституту системних статистичних досліджень (ІССД)

e-mail: imantsurov@gmail.com

Махонін Владислав Ігорович,

аспірант кафедри статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
e-mail: davay.syda@ukr.net

Данные об авторах

Манцуров Игорь Германович,

д.э.н., профессор, член–корреспондент НАН Украины, директор Института системных статистических исследований

e-mail: imantsurov@gmail.com

Махонин Владислав Игоревич,

аспирант кафедры статистики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

e-mail: davay.syda@ukr.net

Data about the author

Igor Mantsurov,

Doctor of Science in Economics, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director General of the Research Institute for System Statistical Studies

e-mail: imantsurov@gmail.com

Vladyslav Makhonin,

PhD Student, Statistical Department of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: davay.syda@ukr.net

УДК 338.2

ІЦУК Я.В.,
ГОРНА М.О.

Статистичний аналіз впливу корупції на інклюзивний розвиток держави

Предмет дослідження – методологічні засади оцінювання зв'язку між інклюзивним розвитком і корупцією.

Метою написання **статті** є дослідження залежності між корупцією та інклюзивним розвитком. Корупція є однією з головних проблем сучасності, яка гальмує як економічний, так і соціальний розвиток суспільства. Ця риса притаманна не тільки малорозвинутим країнам. Щорічні втрати від корупції відповідно до оцінок МВФ, складають біля 2% світового ВВП. Крім того, корупція неминуче призводить до суттєвого розшарування суспільства та зростання частки бідного населення. Все це є перешкодами на шляху інклюзивного зростання та розвитку, як основної концепції глобального розвитку суспільства.

Методологія проведення роботи – в дослідженні для отримання емпіричної оцінки впливу рівня корупції на інклюзивний розвиток був проведений аналіз вибірки зі 109 країн. Дослідження здійснено за допомогою таких методів, як: аналіз та синтез – для виявлення передумов інклюзивного розвитку та основних засад вимірювання корупції; регресійного і кореляційного аналізу – для визначення взаємозв'язків між індикаторами інклюзивного розвитку та корупції, табличного та графічного – для візуального ілюстрування результатів аналізу.

Результати роботи – в результаті дослідження з'ясувалось, що корупція може впливати на інклюзивний розвиток лінійно та нелінійно. Дослідження свідчать про те, що корупція може перешкоджати розвитку країни, не впливати на нього, або навіть дещо стимулювати його. Найтісніший зв'язок між корупцією та інклюзивним розвитком в країнах, де держава успішно бореться з корупцією. У другій і третій групі, зв'язок був статистично незначущим, тому можна припустити, що недостатні антикорупційні заходи перешкоджають і інклюзивному розвитку держави.

У подальших дослідженнях, доцільно було б проаналізувати зв'язок між корупцією і окремими компонентами інклюзивного розвитку, а саме зростання і розвиток, інклюзивність, наслідування поколінь та сталість розвитку.

Ключові слова: інклюзивний розвиток, індекс інклюзивного розвитку країни, корупція, індекс сприйняття корупції.

ИЩУК Я.В.,
ГОРНАЯ М.А.

Статистический анализ влияния коррупции на инклюзивное развитие государства

Предмет исследования – методологические основы оценивания взаимосвязи между коррупцией и инклюзивным развитием.

Целью написания **статьи** является изучение взаимосвязи коррупции и инклюзивного развития. Коррупция является одной из главных проблем современности, которая препятствует как экономическому, так и социальному развитию общества. Эта черта присуща не только слабо-развитым странам. Ежегодные потери от коррупции, по оценкам МВФ, составляют около 2% мирового ВВП. Кроме того, коррупция неизбежно ведет к значительному расслоению общества и росту доли бедных людей. Все это является барьером на пути инклюзивного роста и развития как основополагающей концепции глобального развития.

Методология проведения работы – для получения эмпирической оценки воздействия уровня коррупции на инклюзивное развитие был проведен анализ выборки из 109 стран. Исследование проводилось с использованием таких методов, как: анализ и синтез – для определения предпосылок для инклюзивного развития и основных принципов измерения коррупции; регрессионный и корреляционный анализ – для определения взаимосвязей между показателями инклюзивного развития и коррупции; табличный и графический – для визуальной иллюстрации результатов анализа.

Результаты работы – исследование показало, что коррупция может влиять на инклюзивное развитие линейно и нелінійно. По мнению ведущих экономистов, коррупция может сдерживать развитие страны, не влиять на него и даже несколько стимулировать его рост. Наиболее тесная связь между коррупцией и инклюзивным развитием в странах, где государство успешно борется с коррупцией. Во второй и третьей группах взаимосвязь была статистически незначимой, поэтому можно предположить, что недостаточные антикоррупционные меры препятствуют и инклюзивному развитию государства. В дальнейших исследованиях было бы целесообразно проанализировать связь между коррупцией и отдельными компонентами инклюзивного развития.

Ключевые слова: инклюзивное развитие, индекс инклюзивного развития страны, коррупция, индекс восприятия коррупции.

ISHCHUK Y.V.,
HORNA M.O.

A statistical analysis of corruption and inclusive development

The subject of the study – methodological aspects of corruption and inclusive development.

The purpose of the study is how corruption dependence affects inclusive development. Corruption is one of the main problems of our time, which hinders both the economic and social development of society. Corruption, as an economic category, is not unique to underdeveloped countries. Annual losses

from corruption, according to IMF estimates, account for about 2% of world GDP. In addition, corruption inevitably leads to a significant division of society and an increase in the proportion of poor people. All these barriers are in the way of inclusive growth as a fundamental concept of global development.

Methods of research. *Our study analysed a sample of 109 countries to provide an empirical assessment of the impact of corruption on inclusive development. The study assessed the relationship between the corruption perception index and the inclusive development index in 2018. The study was conducted using methods such as analysis and synthesis to identify prerequisites for inclusive development and basic principles for measuring corruption; Regression and correlation analysis to identify linkages between indicators of inclusive development and corruption; Tabular and graphical – for visual illustration of analysis*

The results of the work. *The study found that corruption can affect inclusive development linearly and non-linearly. According to leading economists, corruption can deter the country's development, not affect it, and even stimulate its growth somewhat. The closest link between corruption and inclusive development in countries where the state is successfully fighting corruption. In the second and third groups, the relationship was statistically small, so it can be assumed that insufficient anti-corruption measures also impede the inclusive development of the State.*

Keywords: *inclusive development, inclusive development index, corruption, corruption perception index.*

Постановка проблеми. В економічній літературі існує велика кількість досліджень, присвячених аналізу впливу корупції на економічне зростання, економічний потенціал, сталий розвиток. Але в сучасних економічних умовах точніше буде звернути увагу на вплив корупції на сталий інклюзивний розвиток.

Аналіз останніх досліджень. Засади теорії інклюзивного розвитку закладені дослідженнями переважно закордонних вчених: Д. Асемоглу та Дж. Робінсона, Р. Болінга, Дж. Подеста, З. Бедоса, Е. Райнерта Е. Дуфло, тощо. Серед українських науковців можна виділити наукові праці І. Манцурова, Т. Затонацької, С. Кожемякіної, та ін. Однак, незважаючи на численні напрацювання у даному напрямі, більш ґрунтовного дослідження вимагає вивчення зв'язку інклюзивного розвитку суспільства та корупції.

Постанова завдання. Обґрунтування та визначення тісноти зв'язку між корупцією та інклюзивним розвитком.

Виклад основного матеріалу. На зміну «традиційній» моделі економічного зростання, внаслідок посилення ідей людиноцентризму, пошук ефективних механізмів розподілу суспільних благ та підвищення якості життя людей, виникла концепція інклюзивного розвитку. Проблематика інклюзивного розвитку досліджена насамперед в працях зарубіжних вчених, найвидатнішими з яких є: А. Сен, С.Дж. Саломун, П. Дюран, Дж. Гупта, С. Класен, Т. Мак-Кінлі, Р. Ранієрі, Р.А. Рамос, Г. Рауніар, Р. Канбур,

Ф. Бургіньон, М. Равалліон, Д. Доллар, А. Край, С. Чен, С. Бхалла та інші.

Інклюзивний розвиток став однією з головних тем в доповіді «Людський розвиток для всіх і кожного», представленій ООН 21 березня 2017 р. (Human Development Report 2016 «Human Development for Everyone»). У ній зазначено: для того щоб людський розвиток охоплював усіх і кожного, зростання має бути інклюзивним і мати наступні напрямки: зростання, що веде до зайнятості, посилення фінансової інклюзії, інвестування у пріоритетні напрями людського розвитку та здійснення високоефективних багатоспрямованих заходів із втручання (безпрограшних стратегій).

На основі аналізу сучасної економічної літератури, оглядів, доповідей, підготовлених міжнародними експертами для міжнародних організацій, дослідження статистичних даних можна визначити ключові моменти інклюзивного зростання: ширші цілі (не тільки збільшення доходу або ВВП); всебічний розвиток людського капіталу; скорочення нерівності і бідності; важливість активної участі в економічному житті, а не тільки в розподілі доходу; отримання вигоди широкими верствами населення, особливо дітьми, жінками, людьми похилого віку; дбайливе використання природних ресурсів і захист навколишнього середовища.

Цифрове відображення інклюзивний розвиток отримав у вигляді Індексу інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index (IDI)), якій розраховується експертами Всесвітнього економічного форуму. За їх думкою, даний індекс найбільш точно

відображає реальну ситуацію в країні, оскільки він оцінює умови для соціально-економічного прогресу, можливості працевлаштування, економічної безпеки та якості життя. Індекс визначається за 12 показниками, які об'єднані у три групи.

1. Зростання і розвиток

- ВВП на душу населення, доларів США
- Зайнятість, %
- Продуктивність праці, доларів США
- Очікувана тривалість здорового життя, років

2. Інклюзивність

- Медіанний дохід домогосподарства, доларів США за ПКС на день
- Коефіцієнт Джині – розшарування суспільства за доходами
- Рівень бідності, %
- Коефіцієнт Джині – розшарування суспільства за рівнем добробуту

3. Наслідкування поколінь та сталість розвитку

- Скориговані чисті заощадження, % від валового національного доходу
- Інтенсивність парникового забруднення, на одиницю ВВП кг / долар США
- Державний борг, % від ВВП
- Коефіцієнт демографічного навантаження, %

Для зручності порівняння у рейтингу країни розділено на два сектори – розвинуті (29 країн) та ті, що розвиваються (74 країн), серед яких Україна.

В 2018 році Україна посіла 49-е місце серед 74 країн, що розвиваються. Згідно з дослідженням, інклюзивність економічного розвитку в Україні за останні 5 років знизилася на 6,8%.

За групою показників «Зростання і розвиток» Україна має низькі значення за усіма показниками у цьому блоці. По групі, що відповідає за інклюзивність, у нас досить високі показники – загальне 17 місце та перше місце серед країн, що розвиваються за показником нерівності доходів та рівня бідності. Також ми маємо достатньо високі місця за % бідності та медіанним доходом.

Водночас за показником нерівності багатства Україна на одному з останніх місць (73 з 74). Це може означати, що навіть за концентрації багатства у руках небагатьох родин, воно не працює на них і не генерує достатніх доходів для впливу на нерівність доходів. Інше ймовірне пояснення – є певні проблеми зі збором даних, що використовуються.

За блоком показників «Наслідкування поколінь та сталість розвитку» Україна має дуже погані показники. Єдиним більш-менш позитивним,

було значення коефіцієнту демографічного навантаження.

Основним деструктивним чинником інклюзивного зростання було визначено тривалі бойові дії на сході країни, оскільки вони непропорційно впливають на найменш забезпечені верстви населення та сприяють відпливу трудових ресурсів з країни. Пріоритетними напрямками вдосконалення визначено поліпшення зниження адміністративного навантаження на створення нового бізнесу, розширення фінансування для підприємців, посилення боротьби з корупцією.

Немає сумніву в тому, що корупція є серйозною небезпекою для суспільства, що впливає на всі сфери суспільного життя. Корупція є багатогранним явищем, яке настільки глибоко вкорінене в сучасному суспільстві, що воно частково сприймається як нормальне явище. Зокрема, економісти відокремлюють окремі поняття «корупційний податок» або «рентноорієнтована поведінка». Дослідження показують, що більш корумповані країни, як правило, мають більш низькі рівні людського розвитку. Крім того, було доказано, що високі рівні корупції неминуче викликають нерівність у доходах та бідність.

Складність вивчення корупції як явища в суспільстві полягає в тому, що вона глибоко прихована. Корупція не може бути вивчена на підставі лише офіційної статистичної інформації:

по-перше, офіційна статистика не повною мірою відображають істинний стан справ;

по-друге, такі дані будуть характеризувати в першу чергу якість роботи правоохоронних органів або роботи засобів масової інформації для розкриття корупції;

по-третє, статистика дає нам уявлення не про корупцію, а про корупційну злочинність, і ці поняття не ідентичні (корупційна злочинність є лише частиною корупції, хоча і є найбільш соціально небезпечною).

Одним з індикаторів корупції в країні є Індекс сприйняття корупції, який розраховується міжнародною організацією Transparency International. Цей індекс є зведеним індикатором на основі статистичних даних та інформації з експертних джерел. В основі рейтингу – результати опитування експертів та представників бізнесу щодо того, як вони сприймають рівень корупції в тій чи іншій країні. Індекс ранжує країни за шкалою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (найнижчий

рівень корупції) на основі сприйняття корупції в суспільному секторі.

В останні роки Transparency International не здійснює самостійних опитувань, а використовують ті, які здійснюють профільні міжнародні організації.

Для визначення «антикорупційних» показників України у цьому рейтингу підсумували роботи 700 дослідників, а також опитування 6 тисяч експертів і близько 20 тисяч керівників бізнесу. Українські позиції в рейтингу визначені на основі досліджень таких міжнародних організацій, як BTI, PRS Group, Freedom House, Global Insight Country Risk Rating, World Econovis Forum та інших.

За останній рік Україна дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції». За результатами опитувань експертів та представників бізнесу, Україна набрала 32 бали зі ста можливих, на два бали більше, ніж в 2017 році, і посіла 122-е місце за підсумками 2018 року, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією.

Нинішні 32 бали вселяють надію. Адже тих, хто набирає від 31 до 60 балів, називають країнами, які «намагаються боротися з корупцією». Україна потрапила до цієї групи лише за підсумками 2018 року.

Українській владі бракує політичної волі для швидких та незворотних реформ, окрім того, більшість міжнародних рекомендацій за останній рік не виконано – так пояснюють експерти українські позиції в рейтингу.

Корупція підриває базові функції держави і пригнічує економічне зростання. Зокрема, вона підриває: здатність збирати податки, що призводять до бюджетного дисбалансу та дефіциту державних інвестицій; регулювання приватного сектора, з негативними наслідками для приватних інвестицій та продуктивності; монетарна політика, яка впливає на інфляцію; фінансове регулювання, що веде до банківських криз і обмежує доступ до капіталу; політичну стабільність і громадський порядок. У результаті дії корупційних факторів погіршується макрофінансова стабільність, зменшується потік державних та приватних інвестицій, зменшується якість людського капіталу та продуктивність, страждає політична стабільність та стабільність державної політики, тобто основні передумови для інклюзивного зростання та розвитку.

Майже всі теоретичні та емпіричні дослідження вчених дають схожі результати – корупція сповільнює економічне зростання. Різні автори

досліджень оцінюють різноманітні канали такого впливу на економіку:

- корупція і рентаорієнтована поведінка (Tanzi, and Davoodi (2000));
- корупція і поточні витрати підприємств малого і середнього бізнесу (Shleifer and Vishny (1993));
- корупція і стимули до інноваційної діяльності (Murphy, Shleifer, and Vishny (1993));
- корупція і прямі іноземні інвестиції (Egger and Winner (2006));
- корупція і надходження до державного бюджету (Tanzi and Davoodi (1997; 2000); Johnson, Kaufmann, and Zoido-Lobaton (1999));
- корупція і державні закупівлі (Tanzi and Davoodi (1997); Klitgaard (1990));
- корупція і державні витрати на охорону здоров'я й освіту тощо.

В нашому дослідженні для отримання емпіричної оцінки впливу рівня корупції на інклюзивний розвиток був проведений аналіз вибірки зі 109 країн. У дослідженні оцінювалась залежність Індексу сприйняття корупції та Індексу інклюзивного розвитку, за даними 2018 року.

На рис. 1 представлено залежність між цими показниками для всіх країн. У світі за відповідний період спостерігалася пряма залежність між ІСК і ІДІ – збільшення ІСК на 1 пункт збільшує ІДІ на 0,027 пунктів. Слід зауважити, що зміна динаміки ІДІ пояснюється на 53 % зміною ІСК.

Значення t-статистики перевищило критичне значення, що підтвердило істотність зв'язку.

Також була розглянута ця залежність окремо в кожній групі країн за індексом сприйняття корупції:

1 група – країни з ІСК від 61 до 89. Це країни, де корупція мало впливає на діяльність держави. Ця група включає в себе 25 країн.

2 група – країни з ІСК від 31 до 60. Це країни, де держава намагається боротися з корупцією. Ця група включає в себе 57 країн. Україна вперше перешла до цієї групи з 3-ї групи лише в 2018 році.

3 група – країни з ІСК до 30. Це країни зі значним рівнем корупції. Ця група включає в себе 27 країн.

У своїй роботі ми розглянули залежність між ІСК та ІДІ шляхом побудови регресійних моделей для кожної групи країн (рис.2,3,4).

Аналіз показників регресійного аналізу показав, що залежність між індексом сприйняття корупції та індексом інклюзивного розвитку чітко простежується лише в групі країн, де корупція мало впливає на діяльність держави. В другій та третій групі країн ре-

Рисунок 1. Залежність між індексом інклюзивного розвитку та індексом сприйняття корупції, 2018 р.

Рисунок 2. Залежність між індексом інклюзивного розвитку та індексом сприйняття корупції для першої групи країн, 2018 р.

Рисунок 3. Залежність між індексом інклюзивного розвитку та індексом сприйняття корупції для другої групи країн, 2018 р.

Рисунок 4. Залежність між індексом інклюзивного розвитку та індексом сприйняття корупції для третьої групи країн, 2018 р.

гресійна модель мала невелике значення R^2 , а t -статистика не підтвердила значущість результатів.

Висновки

Корупція є однією з основних загроз не тільки для економічного зростання, а й для соціально-економічного розвитку країн, яка негативно впливає на якість життя всього населення.

Необхідно відзначити той факт, що корупція – це транснаціональне явище, що спричиняє явні економічні наслідки та стримує економічний розвиток, тому антикорупційна діяльність на загальнонаціональному рівні стала як ніколи затребуваною. Підтвердженням цього є те, що середній рівень ІСК у світі у 2018 році становить лише 46 бали зі 100 можливих. Спостерігається тенденція до нерівномірного і дуже повільного зростання цього індексу з року в рік. Україна, не зважаючи на поступове підняття в рейтингу залишається є однією з найкорумпованіших держав Європи.

Корупція може впливати на інклюзивний розвиток лінійно та лінійно. Численні дослідження свідчать про те, що корупція може перешкодити розвитку країни, не впливати на неї, або навіть дещо стимулювати її. Найтісніший зв'язок між корупцією та інклюзивним розвитком в країнах, де держава успішно бореться з корупцією. У другій і третій групі, зв'язок був статистично незначущим, тому можна припустити, що недостатні антикорупційні заходи перешкоджають інклюзивному розвитку держави.

У подальших дослідженнях, доцільно було б проаналізувати зв'язок між корупцією і окреми-

ми компонентами інклюзивного розвитку, а саме зростання і розвиток, інклюзивність, наслідування поколінь та сталість розвитку.

Список використаних джерел

1. Campbell, Kaycea (2013) «A Statistical Analysis of Public Sector Corruption and Economic Growth,» LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University: Vol. 2: Iss. 1, Article 6. Available at: <http://scholarship.claremont.edu/lux/vol2/iss1/6>
2. Corruption Perception Index 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.transparency.org/research/cpi/overview>
3. Манцуров ІГ Статистичне оцінювання інклюзивного зростання // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019.
4. Does Corruption Affect Economic Growth? Eatzaz Ahmad, Muhammad Aman Ullah, Muhammad Irfanullah Arfeen // Latin American Journal Of Economics. Versiyn On-Line Issn 0719-0433. Lat. Bceam. J. Econ. Vol.49 No.2 Santiago Nov. 2012. [Http://Dx.Doi.Org/10.7764/Laje.49.2](http://Dx.Doi.Org/10.7764/Laje.49.2)
5. Horna M. Ishchuk Ya. The analysis of dependence of Eastern Europe countries investment attractiveness on economic, political, legal and sociocultural factors // Цифрова економіка: зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф.- Київ: КНЕУ, 2018. – С. 19–22.
6. The Inclusive Development Index 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://reports.weforum.org/the-inclusive-development-index-2018/>

7. Шчур Н. О. Бідність і корупція — загрозові виклики сучасності [Текст] / Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали наук.—практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Троциньського, С. В. Загороднюка. — К.: НАДУ, 2011. — Т. 2. — С. 310–312.

8. Порівняльні результати загальнонаціональних соціологічних досліджень 2007, 2009, 2011 та 2015 років про стан корупції в Україні.— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf.

9. Treisman D. The causes of corruption: A cross-national study / D. Treisman // Journal of Public Economics.— 2000.— Vol. 76.— No. 3.— P. 399–457.

10. WGI: World Wide Governance Indicators (WGI) measure of corruption [Electronic resource].— Way of access: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp.

References

1. Campbell, Kaycea (2013) «A Statistical Analysis of Public Sector Corruption and Economic Growth», LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University: Vol. 2: Iss. 1, Article 6. Available at: <http://scholarship.claremont.edu/lux/vol2/iss1/6>

2. Corruption Perception Index 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.transparency.org/research/cpi/overview>

3. Mantsurov I.H. Statystychne otsiniuvannia inkluzyvnoho zrostantia // Stratehiiia rozvytku Ukrainy: finansovo-ekonomichnyi ta humanitarnyi aspekty: materialy VI Mizhnarodnoinukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv: «Informatsiino-analitychne ahentstvo», 2019.

4. Does Corruption Affect Economic Growth? Eatza Ahmad, Muhammad Aman Ullah, Muhammad Irfanullah Arfeen // Latin American Journal Of Economics. Versiyn On-Line Issn 0719-0433. Lat. Vceam. J. Econ. Vol.49 No.2 Santiago Nov. 2012. [Http://Dx.Doi.Org/10.7764/Laje.49.2](http://Dx.Doi.Org/10.7764/Laje.49.2)

5. Horna M. Ishchuk Ya. The analysis of dependence of Eastern Europe countries investment attractiveness on economic, political, legal and sociocultural factors // Цифрова економіка: зб. матеріалів Нац. наук.—метод. конф.— Київ: КНЕУ, 2018. — С. 19–22.

6. The Inclusive Development Index 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://reports.weforum.org/the-inclusive-development-index-2018/>

7. Shchur N. O. Bidnist i koruptsiia — zahrozlyvi vyklyky suchasnosti [Tekst] / Innovatsii v derzhavnomu upravlinni: sys-

temna intehratsiia osvity, nauky, praktyky: materialy nauk.— prakt. konf. za mizhnar. uchastiu, Kyiv, 27 trav. 2011 r. : u 2 t. / za zah. red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, S. V. Zahorodniuka. — K.: NADU, 2011. — Т. 2. — С. 310–312. konferentsii. Kyiv: «Informatsiino-analitychne ahentstvo», 2019.

8. Porivnialni rezultaty zahalnonatsionalnykh sotsiologichnykh doslidzhen 2007, 2009, 2011 ta 2015 rokiv pro stan koruptsii v Ukraini.— [Elektronnyi resurs].— Rezhym dostupu: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf.

9. Treisman D. The causes of corruption: A cross-national study / D. Treisman // Journal of Public Economics.— 2000.— Vol. 76.— No. 3.— P. 399–457.

10. WGI: World Wide Governance Indicators (WGI) measure of corruption [Electronic resource].— Way of access: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp.

Дані про авторів

Ищук Ярослава Володимирівна,

к.е.н, доцент кафедри статистики ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,

е-mail: yaroslava.ischuk@gmail.com

Горна Марина Олексіївна,

к.е.н, доцент кафедри статистики ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,

е-mail: gornaya1@ukr.net

Данные об авторах

Ищук Ярослава Владимировна,

к.э.н, доцент кафедры статистики ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»

е-mail: yaroslava.ischuk@gmail.com

Горная Марина Алексеевна,

к.э.н, доцент кафедры статистики ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»

е-mail: gornaya1@ukr.net

Data about the authors

Yaroslava Ishchuk,

Ph. D. in Economics, assistant professor at the Department of Statistics SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

е-mail: yaroslava.ischuk@gmail.com

Maryna Horna,

Ph. D. in Economics, assistant professor at the Department of Statistics of the SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

е-mail: gornaya1@ukr.net